

Такім чынам, у невялікім рэгіёне ніжняй Свіслачы і сярэдняй Бярэзіны сканцэнтравана значная колькасць археалагічных помнікаў X–XIII ст.ст. даследаванне якіх дазваляе ставіць і вырашаць пытанні звязаныя з часам і шляхам засваення славянскім насельніцтвам тэрыторыі, узнаўлення сістэм рассялення, ландшафтнай прымеркаванасці, памераў, тапаграфіі, планіроўкі паселішчаў, узроўня развіцця матэрыяльнай і духоўнай культуры, сувязей, характарыстыцы пахавальнага абраду і рэчавых комплексаў, пэўных аспектаў сялянскага светаўспрымання і інш.

Курсите Я., Уртанс Ю. (Рига)

К ВОПРОСУ ОКАМЕННЫХ БАБАХ

Каменные изваяния, называемые каменными бабами, встречаются в широкой евразийской полосе, характерны они также у балтов и у славян. Можно предположить как общий, древний индоевропейский пласт, так и возможность параллельного возникновения данных каменных изваяний, поскольку балты и славяне проживали примерно в одинаковых географических и климатических условиях, как у одних, так и у других в древности был культ камней.

В докладе вопрос о каменных бабах рассматривается на основе собранных материалов в исследовательских экспедициях фольклористов, историков Латвийского университета и Академии культуры 2003—2010 гг. в бывшей Восточной и Западной Пруссии (нынешняя Калининградская область России; Вармия и Мазурия, Гданьск и окрестности в современной Польше), а также в Полесье Белоруссии и Западной Украины.

Прусские каменные изваяния, называемые 'baben' (Georg Hermanowski. Ostpreussen lexikon. Würzburg, 2004, 35–36), на данный момент представлены только как музейные экспонаты: выставлены в Бартошице, в Кетржине, где совсем недавно в замщице Поганово найден до сих пор неизвестный экземпляр каменной бабы (XI в.), в Гданьске у музея, в Ольштыне, в Пионерском, в Калининграде. В отличие от прусских каменных изваяний, которые потеряли свое

первоначальное место нахождения (за исключением Кетржина) и функцию (быть объектами поклонения), Полесские каменные бабы (с. Данилевичи, с. Малые Липляны, с. Боровое) в Гомельской области находятся в местах, где им поклоняется (в лесу, на краю кладбища, на краю села) и где их регулярно каждой весной (на Пасху) местные женщины переодевают и ставят подношения в виде хлеба, яиц, сладостей, а также денег. Дальнейшее развитие традиции каменных баб находит свое воплощение в архаичных каменных крестах, в которых своеобразно пересекаются языческая и христианская традиция.

Слово баба общего индоевропейского корня: *ide. *bhābh-/ *bāb-*. В разных индоевропейских языках оно обозначает почти полный спектр человеческих ипостасей: ребенка (англ. 'baby'), мужчину - отца ('babbo'), женщину — мать или просто старую женщину: латыш. 'bāba'; лит. 'bóba'; укр., польск., русск. 'baba'. (Karulis. *Latviešu etimoloģijas vārdnīca*, I, Rīga, 1992, 95)

В фольклорных представлениях как балтов, так и славян образ бабы амбивалентен, с одной стороны, это полевой дух плодородия, воплощенный в последнем снопе, который по окончании жатвы снаряжали в женскую блузку, фартук и платок (Славянские древности, I т., Москва, 1995, 123), это и латышских дух плодородия Mēsļu bāba, которому женщины оставляли подношения (J.Kursīte. *Latviešu folklorā mītu spoguļi*. Rīga, 1996, 328), с другой стороны это опасный водяной дух (латыш. Ūdens bāba; русск. Белая баба), лесной дух (польск. Lesna baba), укр. Залізна баба — злой дух, которым пугали детей и др.

Названием баба обозначали у латышей Утреннюю звезду или Венеру (Auseklītis), у славян радуго, у поляков Орион, у чехов и поляков темные, грозовые тучи (Славянские древности, 123). В Белорусском Полесье в деревне Данилевичи записанное предание о возникновении каменной бабы также связано с представлением о связи каменного изваяния и грозовой тучи.

Прусские каменные изваяния археолог В.Кулаков связывает с культом Видевута и Брутена, с их охранительными функциями и относит в основном к XI-XII вв. (В. Кулаков. *История Пруссии до 1283 года*, т. 1, Москва, 2003, 37).

Вопрос, рассматриваемый в докладе, о временном соотношении белорусских каменных баб, локализованных в Полесье, а так-

же о возможных параллелях в полесской стороне Украины, но и о каменных антропоморфных изображениях на территории Латвии (J. Urtāns. Senie elku tēli Latvijā // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1979, Nr.5, 103 -112)

Лаўроўская І. Б. (Берасьце)

БЕРАСЬЦЕ ЛІТОЎСКАЕ: ПРАСТОРАВЫ ЎКЛАД МЕСТА Ў XV–XVI ст.

Пры зьліцы рэк Мухаўца і Буга месціцца дзяцінец старажытнага Берасьця. Зважаючы на тое, што старэйшыя гандлевыя шляхі да яго праходзілі па рэках, а ў перадлакацыйным горадзе мелася царква св. Пятра (1275 г.), тэза Генрыха Мюнха аб тым, што гандлевы пляц зазвычай месціўся паміж гарадзішчам і найстарэйшым храмам, правабярэжную частку перадлакацыйнага гандлевага пляца ў Берасьці можна атасамліваць з “кутом каля касцёла ў фары і царквы сьв. Мікалая”. Забудаваны хаатычна уздоўж падмытых берагоў Мухаўца ды Угрынкі, на захадзе “кут” мяжаваў з традыцыйнай для “магдэбургскага” гораду рэгулярна забудаванай тэрыторыяй.

Лінія падзелу дзвух разнастайных па характару забудовы тэрыгорый праходзіла ўздоўж ўсходняга фасаду парафіяльнага касцёла Узвышэння сьв. Крыжа (1412). Паслугуючыся сітуацыйнымі планамі горада 1657 і 1710 г. і інструментальна накрэсленымі планами Берасьця з 1798–1823 гг., а таксама супастаўляючы крыніцы, аўтарка выявіла заканамернасці фармавання планіровачнай структуры сярэдневечнага Берасьця (горада ў паркане) функцыянуючага на падставе прывелею з 1390 г. ды ягоных пазнейшых удакладненняў.

Старэйшыя гарадзкія дамінанты: царква св. Мікалая (XIV ст.) і касцёл Узвышэння св. Крыжа, а таксама характэрны бег вул. Кавальскай, згаданыя у Рэвізіі 1566 г. і пазначаныя на планах XVII–XVIII ст., дазволілі геаметрычна акрэсліць тэрыторыю “горада ў паркане”. Выявілася, што мела яна кшталт раўналеглай трапецыі, абмежаванай вуліцамі з этнічнымі назвамі: Нямецкай, Рускай і Жыдоўскай, з прастакутным (250 x 500 стоп) рынкам у цэнтры. Апроч пазначаных

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),

Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

